

местного самоуправления в современных условиях // Сборник научных работ серии «Право» Вып. 5 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2017. – С. 142-152.

3. Погодин И.А. Суицидальное поведение : психологические аспекты: учеб. пособие / И.А. Погодин. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 336 с.

4. Превенция самоубийств: руководство для лиц, оказывающих первичную медицинскую помощь/ пер. с англ. Ю.О. Донец, ред. В.А. Розанов. - Одесса: ОНУМ, 2005. - 23с.

5. Шнейдман Э.С. Душа самоубийцы / Э.С. Шнейдман; пер. с англ. О.Ю.Донец, ред. А.Н. Моховик. - М.: Смысл, 2001. - 319 с.

УДК 343,9
DOI

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

САСОВ А.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права факультета
юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

СУПРУНЕНКО Е.А.,
магистрант группы Юр-20 з-2
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Исследована проблема раскрытия личности умышленного серийного убийцы, которая предполагает изучение криминологических и уголовно-правовых механизмов противоправного поведения, мотивации насильственных преступлений, его индивидуально-психологических, социальных и ситуативных факторов.

Ключевые слова: личность преступника; умышленное убийство; серийный убийца; криминологическая и уголовно-правовая структура преступления; ценностные ориентации преступника; мотивация насильственных преступлений

CRIMINOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE IDENTITY OF A SERIAL KILLER

SASOV A.V.,

**Candidate of Law, Associate Professor of the
Department of Administrative Law, Faculty of
Jurisprudence and Social Technologies
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,**

SUPRUNENKO EA,

**undergraduate of the group Yur-20 c-2 of the
Faculty of Law and social technologies
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The problem of revealing the identity of a deliberate serial killer, which involves studying the criminological and criminal legal mechanisms of unlawful behavior, the motivation of violent crimes, its individual psychological, social and situational factors, was investigated.

***Keywords:** identity of the offender; intentional murder; serial killer; criminological and criminal legal structure of the crime; the value orientation of the perpetrator; motivation for violent crime.*

Постановка задачи. Одной из важнейших составляющих криминологической характеристики преступлений вообще, а в особенности одного из наиболее общественно опасного вида умышленных убийств – серийных, является криминологическая характеристика личности серийного убийцы. Важное значение для практики противодействия данному преступлению является классификация серийных убийств и убийц.

Анализ последних исследований и публикаций. В криминологии над проблемой исследования личности убийцы работали В.М. Анисимков, Ю.М. Антонян, А.Г. Бабичев, В.А. Байков, А.А. Бессонов, С.А. Бояров, М.М. Гитинова, М.И. Еникеев, А.С. Капинус, М.С. Корягина, А.П. Левченко, А.В. Старков, А.А. Реймер. Однако отдельные вопросы остаются недостаточно исследованными или дискуссионными, вследствие чего наблюдается неоднозначное толкование тех или иных правовых норм. Таким образом, возникает необходимость углубленного исследования этого проблемного вопроса.

Актуальность. Источником социальных потребностей, вызывающих необходимость дальнейшего развития юридической науки в целом и криминологии, в частности является преступность, присущая любому государству и обществу. Убийства, как особо тяжкие насильственные преступления, составляют группу опасных антиобщественных проявлений, борьба с которыми, а также их предупреждение является важной сферой деятельности правоохранительных органов. Личность преступника интересна для научных исследований.

Цель предлагаемой статьи состоит в исследовании личности преступника как социально-психологического явления, а также обосновании и разработке теоретических и методических основ изучения классификации серийных убийц.

Изложение основного материала исследования. В юридических науках уголовного цикла (криминологии, криминалистике, уголовном праве) разработаны многочисленные типологии и классификации убийц. Обобщенную типологию целесообразно формулировать, опираясь на три базовых признака: мотивацию, способ совершения и количество преступных посягательств на жизнь. Также можно выделить отдельные категории убийц, опирающиеся на конкретные признаки (пол, возраст, форма вины и раскаяния и т.п.). Согласно предложенным признакам целесообразно выделить такие основные типы умышленного убийцы, как серийный убийца, ритуальный убийца, террорист-самоубийца, убийца-каннибал, убийца-ксенофоб, убийца по заказу [1, с. 34]. Среди перечисленных типов наиболее сложным в контексте уголовно-психологического изучения и понимания является серийный убийца.

Одним из исследователей, впервые попытавшихся основательно исследовать преступные (социально-психологические) типы, был врач-психиатр Ч. Ломброзо, который изучал представителей мест лишения свободы и своеобразие татуировок на их телах. Ч. Ломброзо и его последователь Э. Ферри различали следующие типы преступников: 1) врожденные; 2) «преступники вследствие безумия», психопаты и другие, страдающие психическими аномалиями; 3) преступники из-за страсти; 4) случайные; 5) привычные. Ч. Ломброзо – выдающийся представитель антропологической школы уголовного права, возникшей в 70–80-х гг. XIX ст. Ученый утверждал, что

преступный тип личности можно распознать (диагностировать) по специфическим физическим и психическим признакам [5, с. 44].

Понятие «серийный убийца» впервые официально начали применять в США и Западной Европе в конце 70-х гг. XX в. Термин «серийный убийца» предложил агент ФБР Роберт Ресслер, используя его для обозначения лиц, совершавших убийства с особой жестокостью и садизмом с целью получения сексуального наслаждения и разрядки. После открытия в 1985 г. при Академии ФБР Национального центра анализа насильственных преступлений и в его рамках отдела по изучению поведения убийц содержание понятия «серийный убийца» приобрело гораздо более широкое значение [2, с. 63-65].

Повышенный интерес американских специалистов, в частности, специалистов по составлению психологического профиля убийцы, можно объяснить тем, что США занимают первое место в мире по количеству серийных убийств и лиц, их совершающих (ежегодно выявляют до 100 человек). К тому же из 200 самых известных в мире серийных убийц более трети являются американцами [5, с. 134].

В современном понимании серийный убийца – это лицо, которое в течение определенного времени (от нескольких месяцев до года) совершает три и более умышленных убийства отдельных категорий лиц при обстоятельствах, отягчающих наказание. Такими обстоятельствами прежде всего являются: особая жестокость, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, надругательство над трупом, несовершеннолетние или малолетние жертвы. Классически, считается, что мотивация серийных убийств включает ведущий и сопутствующий мотивы. К ведущему мотиву можно отнести психологическое и социальное отчуждение в детском и юношеском возрасте, миссионерский мотив (выполнение особой миссии, возложенной на убийцу или произвольно им избранной), месть на сексуальной основе, комплекс неполноценности и т.д. [3, с. 74].

Важной психолого-юридической характеристикой серийного убийцы обычно является тождество или сходство мотивов преступлений и однотипность способов их совершения.

Наиболее распространенным способом серийного убийства является удушение, на втором месте – нанесение колото-резаных ран, не совместимых с жизнью, а на третьем – отравление с

помощью специальной жидкости, медицинских препаратов, тяжелых металлов (ртуть, таллий и т.п.). Среди менее распространенных способов следует выделить применение огнестрельного оружия. Жертвами серийного убийцы становятся определенные категории лиц, которых преступник предварительно тщательно отбирает. В зависимости от ведущего мотива, предпочтений, извращений и других характеристик серийного убийцы его жертвами становятся женщины определенного возраста, внешности и занятий; несовершеннолетние и малолетние лица (преимущественно женского пола); мужчины определенной профессии, рода занятий и внешности.

Обычно серийным убийцам присущи осторожность и минимизация риска, хитрость, способность к ролевому перевоплощению, тщательность планирования преступных действий, эмоциональная асинтонность (тупость) к жертвам. Также у них развиты антиципация, самоконтроль, воображение и фантазия [4, с. 34-40].

Для объяснения схемы поведения серийного убийцы можно использовать разработанную зарубежными специалистами шестиэтапную модель.

Первый этап этой модели называется этапом фантазии, отражающей потребности, мотивы, предполагаемые «вознаграждения» от задуманного убийства.

Второй этап – сталкинг, заключающийся в выборе и выслеживании жертвы. Характер, длительность и другие особенности поведения серийного убийцы на этом этапе зависят от силы его желания и степени нетерпения, личностных качеств как самого преступника, так и избранной жертвы.

Третий этап – похищение или заманивание жертвы, хотя он присутствует не во всех случаях серийных убийств.

Четвертый этап – непосредственный акт убийства, предусматривающий два варианта поведения преступников на этом этапе. Одни из них фокусируют внимание на действиях, которые непосредственно приводят к смерти жертвы, а другие – предпочитают сопутствующие действия (пытки, глумление, унижение, сексуальное насилие и др.) в процессе физического взаимодействия с жертвой.

Пятый этап – размещение трупа. Некоторые серийные убийцы покидают труп с поличным, а другие обязательно перемещают тело

жертвы для того, чтобы его как можно быстрее обнаружили или наоборот.

Шестым этапом поведения серийного убийцы считают депрессию или эмоциональное охлаждение. Следует отметить, что именно эмоциональное охлаждение отличает серийного убийцу от других убийц, в том числе множественных. По признанию многих преступников, им часто не удавалось получить от убийства того эффекта, на который они рассчитывали [3, с. 138-143].

По географическому признаку и печальной известности серийных убийц-мужчин условно можно разделить на три группы: всемирно известные зарубежные убийцы, русские и отечественные.

Первая группа – это лица европеоидной расы, среднего или низшего уровня образования, в возрасте от 30 лет и старше, невысокой профессиональной квалификации. Более половины таких преступников – военнослужащие (в том числе бывшие), медицинские работники. Некоторые из них в детстве страдали симптомами так называемой «триады Макдональда»: мочеиспускание в постели, пытки животных, поджоги. Также характерными признаками являются отсутствие стремления к употреблению алкоголя и наркотиков, социопатичность (замаскированная аномальность характера и поведения при отсутствии ярко выраженных психических расстройств), склонность к сексуальному садизму. Последние три характеристики универсальны и присущи не только указанной, но и другим группам серийных убийц.

Наиболее известными серийными убийцами мирового масштаба являются Теодор Банди, Генри Лукас, Джон Гейси, Джеффи Дамер, Томми Селс (США), Гарольд Тимпан, Джон Хейг (Великобритания), Педро Лопес, Даниэль Барбоса (Колумбия), Педро (Бразилия) [3, с. 153].

В этом списке значительный интерес вызывает личность Джона Гейси, известного как «убийца-клоун». Его отец злоупотреблял алкоголем и прибегал к насилию в семье. В детстве Джона развратила соседская девушка, а приятель отца, который был педофилом, совершил над ним сексуальное насилие. Не окончив школу, Джон переехал в Лас-Вегас, где устроился работать в трупарню. По его словам, там он впервые прибег к некрофилии. С 1975 г. Джон Гейси начал выступать в роли клоуна Пого на детских праздниках, что давало ему возможность присмотреться к будущим

жертвам. Он убил 33 человека, предварительно жестоко издеваясь над ними и удовлетворяя собственную половую страсть. 29 тел спрятал в подвале собственного дома, а четыре тайно спустил в реку. Дж. Гейси тщательно обдумывал и занимался подготовкой преступлений. В ходе расследования Джон Гейси утверждал, что у него раздвоение личности и убийства совершал его двойник Джек Хенли [3, с. 154-156].

Раздваивание личности – это психическое расстройство, которое негативно влияет на самосознание, память и идентичность личности. Основной причиной его возникновения есть психическое или сексуальное насилие в детском возрасте.

Ко второй группе серийных убийц-мужчин принадлежат представители Российской Федерации, занимающей второе место в мире после США по количеству серийных убийц. Начиная с 1991 г., в России было обнаружено более 70 серийных убийц, а город Ростов-на-Дону приобрел печальную славу «Мекки» для этих лиц.

В советское время первым официально признанным российским серийным убийцей был Василий Комаров, совершавший преступления в Москве и Ростовской области. Больше всего убийств совершил Андрей Чикатило («Ростовский резник»), жертвами которого стали 53 человека.

После распада СССР и образования Российской Федерации к перечню наиболее известных российских серийных убийц относятся: Александр Пичушкин («Битцевский маньяк», 49 жертв), Михаил Попов («Ангарский маньяк», 22 жертвы), Сергей Ряховский («Балашихский резник», 19 жертв), Владимир Миргород («Душитель», 16 жертв), Абдуфат Заманов («Красноярский Чикатило», 14 жертв), Денис Писчиков («Уральский Раскольников», 13 жертв), Николай Дудин («Обидный маньяк», 13 жертв), Максим Петров («Медбрат», 12 жертв), Евгений Петров («Новоуральский потрошитель», 11 жертв), Сергей Головкин («Удав», 11 жертв), Олег Кузнецов («Лжедмитрий», 10 жертв) и др. [5, с. 153].

Среди вышеназванных преступников внимание привлекает личность Александра Пичушкина. В школьные годы будущий убийца увлекался шахматами, что в дальнейшем своеобразно отразилось в его преступной деятельности. По признанию Пичушкина, к совершению убийств его побудило как собственное

желание, так и резонансное дело Андрея Чикатило. Он задумал совершить 64 убийства по количеству клеток на шахматной доске.

После каждой удачной попытки он закрывал ячейку. Ведущим мотивом было миссионерство, которое затем соединилось с патологическим наслаждением от акта убийства. Первоначально жертвами Пичушкина были алкоголики, бомжи и другие асоциальные лица, которые, по его мнению, не имели права на жизнь. Затем он начал убивать знакомых и получал от этого особое наслаждение. Показательно то, что к 2005 г. убийца прятал трупы (в канализационных колодцах и других местах), а затем, пытаясь заявить о себе, начал оставлять тела убитых им лиц на открытых местах. А. Пичушкин имел свой преступный почерк: убивал жертву многочисленными ударами молотка по голове, вставляя после этого в открытую рану ветку или бутылку.

Наиболее известными и одиозными украинскими серийными убийцами являются Анатолий Оноприенко (52 жертвы), Сергей Ткач (37 жертв), Сергей Довженко (21 жертва), Виктор Саенко (21 жертва), Руслан Хамара (11 жертв) и другие [3, с. 166-167].

Особую категорию серийных убийц образуют женщины. По мировой статистике количественное соотношение серийных убийц мужчин и женщин составляет 9:1. На протяжении XX ст. в Европе, США и Канаде было разоблачено более 100 серийных убийц женского пола. Женщинам – серийным убийцам присущи такие характеристики, как хитрость, изящество, жестокость, склонность к перевоплощению, акцентуация по истероидному типу, психические аномалии и расстройства, в частности, синдром Мюнхаузена: убедительная симуляция или сознательный вызов у себя физических заболеваний (инфаркт, лихорадка и т.д.) с целью привлечения внимания к себе, сочувствия, лечения у престижных врачей. Около трети женщин – серийных убийц действуют в составе групп. Чаще это тандем мужчина-женщина.

Используя образную терминологию зарубежных специалистов, можно выделить следующие разновидности серийных убийц женского пола: «черная вдова»; «ангел смерти»; «мстительницы»; «детоубийца». «Черная вдова» получила название по аналогии с самкой ядовитого паука черного тарантула, которая убивает партнера-самца после спаривания. Ведущим мотивом этой категории серийных убийц является стремление женщины к увеличению собственного состояния. Жертвами становятся

мужчины, любовники, члены семьи и другие лица, с которыми она установила доверительные отношения. Основным способом убийства является применение яда и медицинских препаратов в целях маскировки преступления под естественную смерть [3, с. 189-197].

Одной из известнейших представительниц этой разновидности серийных убийц-женщин является американка норвежского происхождения Белла Соренсон Гинесс. Ее жертвами стали 42 человека, среди которых два ее мужа, собственные дочери, несколько поклонников и любовников. После смерти родных Белла Соренсон Гинесс получала страховку. За деньги, вырученные от страховой компании, она приобрела ферму. Вскоре с помощью любовных писем и объявлений убийца начала привлекать к себе мужчин среднего возраста, после чего с ними случались несчастные случаи [3, с. 199].

Представительницы категории убийц «ангел смерти» обычно работают в больницах, домах престарелых, приютах, хосписах, то есть в местах, где случаи смерти происходят постоянно. Жертвами могут быть как дети, так и старики. Для убийств эти женщины используют медицинские препараты и разное медицинское оборудование.

Эта разновидность женщин – серийных убийц ярко представляет Джейн Топпан, работавшая медсестрой. Еще во время учебы она проявляла повышенный интерес к фотографиям по вскрытию тел. Дж. Топпан получала сексуальное удовольствие от введения пациентам наркотиков и доведения их до предела смерти.

Когда они находились в бессознательном состоянии, она ощущала сексуальное возбуждение. В конце концов, ее арестовали по обвинению в совершении 11 убийств. В ходе следствия Дж. Топпан призналась, что убила 31 человека.

Ее признали невменяемой из-за безумия, остальную жизнь она провела в специальном медицинском учреждении [3, с. 198- 208].

Ведущим мотивом убийств «мстительниц» является месть за психологическое и социальное отчуждение, оскорбление, издевательство, сексуальные притязания и изнасилования. Жертвами этой группы убийц обычно становятся конкретные лица, совершившие ответные действия или определенные категории лиц по символическому значению.

В современной Украине широкий резонанс получила история с «мстительницей» Ниной Л., которая работала уборщицей в столовой одной из столичных школ. Поводом для тревоги послужили случаи групповых жалоб младших школьников на плохое самочувствие после обедов. Многочисленные проверки, анализы и обследования ситуацию не прояснили. После тщательного изучения лиц, причастных к работе в столовой, работники правоохранительных органов обратили внимание на уборщицу. Одинокая женщина на протяжении нескольких лет трижды становилась вдовой, потеряла мать. Все ее родные скончались после тяжелой, но непродолжительной болезни внутренних органов.

В дальнейшем было установлено, что среди знакомых и подруг Нины Л. также умерли шесть человек. Следствием было установлено, что преступница – акцентируемая личность застревающего типа. После ссор, недоразумений, незначительных оскорблений женщина прибегала к мести весьма своеобразным способом. Она подмешивала в пищу своим жертвам легкорастворимые соли металла таллия, который влияет на человеческий организм подобно ртути.

Свои действия в отношении школьников Нина Л. объяснила их плохим поведением в столовой и недостаточным проявлением уважения к ней самой. [2, с. 189-197].

Вывод. Таким образом, к важным признакам серийных убийств относятся:

- периодическая актуализация криминальной агрессии (убийца никогда не останавливается на уже совершенном по собственной инициативе);

- избыточность криминальной агрессии (убийство обязательно сопровождается насильственными действиями, непосредственно не связанными с лишением жизни);

- высокая мобильность после совершения убийства (убийца быстро исчезает с места преступления как можно дальше):

- единичность жертвы («один эпизод» – «одна жертва»), совершение убийства без соучастников (исключениями являются пары, связанные семейными или сексуальными связями), отсутствие очевидцев.

Итак, основой уголовно-психологической классификации личности преступников являются доминирующие позиции

личности, ее побуждения, мотивы, устойчивые цели и способы совершения преступления, мера десоциализированности личности, характер ее антиобщественной направленности.

Список использованных источников

1. Баронин А.С. Психологический профиль убийцы: пособие по криминальной психологии и криминалистике / А.С. Баронин. – К.: Паливода А.В., 2001. – 176 с.

2. Криминальная психология: учебное пособие / авт.-сост. А.И. Ушатиков, О.Г. Ковалев. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2007. – 496 с.

3. Собольников В.В. Криминальная психология: учебник для вузов / В.В. Собольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 379 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/447910>. – (Дата обращения: 16.12.2021).

4. Образцов В.А. Криминалистическая психология: учебное пособие для вузов / В.А. Образцов, С.Н. Богомолова. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2002. – 447 с.

5. Криминальная психология: хрестоматия / сост.: И.А. Фурманов, И.Е. Метлицкий. – Минск: БГУ, 2018. – 270 с.

УДК 343.2

DOI

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМАХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**СТАДНИК Д.В.,
следователь прокуратуры
Куйбышевского района,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализирована система реализации наказаний в уголовно-правовых нормах и разработаны предложения по повышению ее эффективности в условиях Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: уголовное право, законодательная система, Донецкая Народная Республика, наказание, уголовно-правовые нормы.